

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 5,
ISSUE 1

2024

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

№ 1
2024

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Умарова Наргиза Мирзаевна, Абдикулова Нигора Хасановна, Нигматова Гулнара Максудовна ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ/OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION/PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TUZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI.....	5
2. Ataeva Farzona Nuriddinova, Sadiqova Kumush ENDOMETRIOZ: SABABLARI, TASNIFI, DAVOLASH, OLDINI OLISH, ASORATLARI VA AYOLLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH/ЭНДОМЕТРИОЗ: ПРИЧИНЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ОСЛОЖНЕНИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ/ENDOMETRIOSIS: CAUSES, CLASSIFICATION, TREATMENT, PREVENTION, COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE ASSESSMENT.....	9
3. Boboraximova Umeda Musaevna SEMIZLIK QAYT ETILGAN AYOLLARDA ORAL KONTRATSEPTIV VOSITALARDAN FOYDALANISHNING MUAMMOLARI/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ/CURRENT PROBLEMS OF USE OF ORAL CONTRACEPTIVES IN OBESITY WOMEN.....	13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

4. Закирова Нодира Исламовна, Камалова Дилафруз Донияровна, Закирова Фатима Исламовна РОЛЬ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА В ГЕНЕЗЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/HOMILADORLIKNING KO'TARA OLMASLIK GENEZIDA AUTOIMMUN TIROIDITNING ROLI/THE ROLE OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS IN THE GENESIS OF PREGNANCY FAILURE.....	17
5. Ибрагимов Курбонмурод Ниязович, Ахмедов Юсуфжон Махмудович, Ибрагимов Эхсон Курбонмуродович РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПОСПАДИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ/BOLALARDA GIPOSPADIYALARNI DAVOLASH UCHUN REKOSTRUKTIVA PLASTIK AMALIYATLARI/RECONSTRUCTIVE PLASTIC OPERATIONS FOR TREATMENT OF HYPOSPADIAS IN CHILDREN.....	21
6. Каримова Гулчехра Самадовна ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И АНЕМИЕЙ/THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH PREECLAMPSIA AND ANEMIA/PREEKLAMPSIYA VA KAMQ'ONLIKDA HOMILADORLIKNING VA TUG'RUQ'NING KECHISHI.....	25
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Турсункулова Мархамат Эргашевна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА НЕВЫНАШИВАНИЯ/HOMILANI ODATIY KO'TARA OLMASLIKNING KLINIK VA LABORATORIYA XAVF OMILLARI/CLINICAL AND LABORATORY RISK FACTORS FOR PREMATURITY PREGNANCY.....	28
8. Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Саидова Мехригие Донияровна КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/PERIMENOPOZAL OSTEOPOROZNING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI VA PROGNOZI/COMPREHENSIVE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF PERIMENOPOZAL OSTEOPOROSIS.....	33
9. Рахимов Нодир Махамматкулович, Шаханова Шахноза Шавкатовна, Абдурахмонов Журабек Амриллович, Талибова Нилуфар Ақтамовна, Сулимова Ольга Геннадьевна ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ АСЦИТА ОБУСЛОВЛЕННЫЙ РЕЦИДИВОМ ПЛАТИНОРЕФРАКТЕРНОГО РАКА ЯИЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТРОНОМНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ/RETSIDIVLANUVCHI PLATINA-REFRAKTER TUXUMDON SARATONI ASTITINI DAVOLASHDA METRONOM KIMYO TERAPIYANING SAMARADORLIGI/THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF ASCITES DUE TO RECURRENCE OF PLATINUM-REFRACTORY OVARIAN CANCER USING METRONOMIC CHEMOTHERAPY...37	37
10. Юлдашева Насиба Алишеровна, Усманова Шоира Равшанбековна, Комилова Адиба Закиржоновна ГЕРПЕТИЧЕСКИЙ СТОМАТИТ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН КАК ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ/HERPETIC STOMATITIS IN PREGNANT WOMEN AS AN ETIOPATHOGENETIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION/HOMILADOR AYOLLARDA HERPETIK STOMATIT ENDOTHELIAL DISFUNKTSIYA RIVOJLANISHINING ETIOPATOGENETIK OMILI.....	42
11. Indiaminova Gulrux Nuriddinova MAVSUMIY VIRUSLI INFEKTSIYALARNING HOMILADORLIK DAVRINING KECHISHIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ/COVID-19, PREGNANT AND FEATURES OF THE STATE OF HYPERCOAGULABILITY.....	46
12. Negmadjanov Bahodur Boltavovich, Rabbimova Gulnora Toshtemirovna, Jumageldiyeva Yulduz Sheraliyevna HOMILADORLARDA JIGARNING O'TKIR YOG'LI GEPATOZINI DA'VOLASH ALGORITMINI ISHLAB CHIQUISH/РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ПЕЧЕНИ У БЕРЕМЕННЫХ/DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR THE CLAIM OF ACUTE FATTY HEPATOSIS OF THE LIVER IN PREGNANT WOMEN.....	49
13. Shavkatov Hasan Shavkatovich JINSIY A'ZOLAR PROLAPSIDA O'TKAZILADIGAN ORGANSAQLOVCHI JARROXLIK AMALIYOTI/ОРГАНСОХРАНЯЮЩАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ПРИ ПРОЛАПС ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ/ ORGAN-PRESERVING SURGICAL OPERATION FOR GENITAL PROLAPSE.....	53
14. Tilavova Yulduz Muhammadshukur qizi, Negmadjanov Bahodur Boltavovich SEQUENCE OF HYSTEROSCOPIC DIAGNOSIS OF ENDOMETRIAL POLYPS IN PATIENTS WITH INFERTILITY/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛИПОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОВ С БЕСПЛОДИЕМ/BERUSHTLIKDA ENDOMETRIY POLIPI BO'LGAN BEMORLARDA GISTEROSKOPIK TASHXISLASHNING KETMA-KETLIGI.....	57

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ LITERATURE REVIEW
УДК: 616.71-007.234:618.173-085

Умарова Наргиза Мирзаевна

Доктор медицинских наук Ташкентского городского филиала
Республиканского специализированного научно-практического
медицинского центра здоровья матери и ребенка
Ташкент, Узбекистан

Абдикулова Нигора Хасановна

Врач акушер-гинеколог
Ташкентского городского филиала
Республиканского специализированного научно-практического
медицинского центра здоровья матери и ребенка
Ташкент, Узбекистан.

Нигматова Гулнара Максудовна

Кандидат медицинских наук, доцент
Кафедры акушерства и гинекологии Ташкентской медицинской академии
Ташкент, Узбекистан

ОСТЕОПОРОЗ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ. ПУТИ ДИАГНОСТИКИ, КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

For citation: Umarova Nargiza Mirzaevna, Abdikulova Nigora Khasanovna, Nigmatova Gulnara Maksudovna, Osteoporosis in perimenopausal women. ways of diagnosis, correction and prevention (literature review), Journal of reproductive health and uro-nephrology research. 2024, vol. 5, issue 1 pp. 5-8

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10909224>

Umarova Nargiza Mirzaevna

Tibbiyot fanlari doktori
Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy onalar va
bolalar salomatligi tibbiyot markazining Toshkent shahar filiali
Toshkent, O'zbekiston

Abdikulova Nigora Hasanovna

Akusher-ginekolog
Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy onalar va
bolalar salomatligi tibbiyot markazining Toshkent shahar filiali
Toshkent, O'zbekiston

Nigmatova Gulnara Maqsudovna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
Toshkent tibbiyot akademiyasining
akusherlik va ginekologiya kafedrasini
Toshkent, O'zbekiston

PERIMENOPOZAL AYOLLARDA OSTEOPOROZ. DIAGNOSTIKA, TU-ZATISH VA OLDINI OLISH YO'LLARI (ADABIYOTLAR TAHLILI)

Umarova Nargiza Mirzaevna

Doctor of Medical Sciences, Director of the Tashkent city branch
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Maternal and Child Health
Tashkent, Uzbekistan

Abdikulova Nigora Khasanovna

Obstetrician-gynecologist
Tashkent city branch
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Maternal and Child Health
Tashkent, Uzbekistan
Nigmatova Gulnara Maksudovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology of Tashkent Medical Academy
Tashkent, Uzbekistan

OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN. WAYS OF DIAGNOSIS, CORRECTION AND PREVENTION (LITERATURE REVIEW)

Остеопороз, как хроническое системное заболевание опорно-двигательной системы, снижает прочность костной системы за счёт нарушения обмена веществ и микроархитектоники костей. Это в результате нередко приводит к патологическим переломам. В докладе Международной Ассоциации остеопороза говорится, что ежегодно в мире переломы в результате остеопороза встречаются у 30-33% женщин в возрасте старше 50 лет [1]. Основной причиной развития постменопаузального остеопороза является дефицит эстрогенов в организме у данной категории женщин. Доля постменопаузального остеопороза среди всех форм составляет по данным Азиатско-Тихоокеанского аудита около 85% [2]. Высокая частота встречаемости данного заболевания требует усовершенствования диагностики, лечебных мероприятий и методов профилактики.

В настоящее время в мире имеется ряд исследований, в которых освещаются процессы нарушения метаболизма и обмена веществ в костной системе, а также резорбция костей в постменопаузальном периоде [2, 3]. Эти изменения отражаются в изменениях биохимических маркеров костного метаболизма и минеральной плотности костей (МПК). Определение факторов риска и критериев развития остеопороза у женщин перименопаузального возраста является одной из актуальных проблем для специалистов, занимающихся лечением данной патологии, как травматологов-ортопедов, так и акушер-гинекологов.

Остеопороз сопровождается снижением подвижности, болью в костях и суставах, судорогами и мышечной слабостью, уменьшением роста, повышенным риском переломов костей и даже спонтанными переломами. Более 90% переломов бедренной кости и позвоночника в период перименопаузы вызваны остеопорозом [3, 4, 5]. Патогенез и патофизиология остеопороза также многофакторны: генетика, возраст, недостаток эстрогеновых гормонов, характер питания, недостаточная физическая активность и др. [3, 4, 5].

Развитие менопаузы связано с изменениями регуляции гормонами гипоталамо-гипофизарной системы, что приводит к развитию яичниковой недостаточности. В этом период жизни у женщин наблюдается физиологическое истощение фолликулярного аппарата в яичниках. В результате этого яичники становятся не способными реагировать на фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ) гормоны. Основным признаком наступившей менопаузы считается уменьшение показателей ингибина и увеличение уровня ФСГ в крови. Наступление времени менопаузы зависит от генетических факторов. Возраст наступления менопаузы не зависит от возраста наступления менархе, числа менструальных циклов, социального благополучия женщины [6]. Средний возраст наступления менопаузы составляет 48,8 лет [7], по данным других авторов - 52 года [8, 9].

В настоящее время считается, что при остеопорозе происходит уменьшение количества МПК. Применяемые лекарственные препараты в лечении остеопороза ограничивают потерю костной ткани, увеличивают костную массу и этим самым снижают риск переломов. Однако последние исследования показывают, что имеется несоответствие между увеличением МПК и уровнем снижения риска перелома [10].

По данным российских ученых, у 33 млн. людей в Российской Федерации имеется высокий риск переломов, как результат остеопороза [11]. По данным итальянских авторов в Италии остеопорозом болеют около 3,5 миллиона женщин [12]. Исследователи считают, что в течении следующих 25-30 лет этот показатель увеличится на 25% вследствие увеличения процента населения жителей старше 50 лет [12].

По патогенезу различают две формы остеопороза: первичный и вторичный. К первичному относятся ювенильный, постменопаузальный и старческий остеопороз. Вторичный же развивается как следствие действия различных лекарственных препаратов, или как осложнение основного заболевания.

Национальный институт здравоохранения США (НИН) в 2000 году утвердил следующее определение остеопороза. Данное заболевание определяется как скелетное расстройство, характеризующееся ослаблением прочности кости и предрасполагающий человека к повышенному риску переломов [13].

В Южной Корее ученые выявили, что повышенный риск переломов у женщин в постменопаузе отмечался у лиц с индексом массы тела меньше 18 кг/м², у женщин с большим числом родов в анамнезе и, если последние роды были в более старшем возрасте [14]. Самыми распространенными местами переломов вследствие остеопороза являются проксимальная часть плечевой кости, дистальная часть предплечья, бедро и позвоночник. При этом, отмечено, что вероятность перелома на любом из этих участков у женщины периода менопаузы превышает вероятность рака молочной железы на 12%, а вероятность перелома в этих участках скелета составляет более 40% [13].

Диагностика остеопороза и вследствие его переломов позвонков крайне затруднена в виду отсутствия специфических симптомов этого заболевания. Так около 50-60% переломов позвонков не диагностируются клинически в Восточной Азии [15]. Клиническая диагностика должна основываться на правильном сборе анамнеза, на физикальном осмотре, проведенных лабораторных и диагностических методах. При сборе анамнеза следует учитывать привычки пациенток, образ жизни, оценка факторов риска остеопороза. Особенно нужно уточнить наличие предыдущих травматических или патологических переломов у пациентки и близких родственниках. Также необходимо учитывать выявление хронических заболеваний, по поводу которых пациентка принимает лекарственные препараты, которые могут влиять на обмен веществ в костях. При физикальном осмотре нужно давать правильную оценку роста и телосложения пациентки, ее положению. Особенно если имеет место одна или несколько деформаций позвоночника. Лабораторная диагностика остеопороза включает в себя определение анализов первого и второго уровня [16, 17]. Тесты первого уровня включают: развернутый анализ крови, уровень общего белка в биохимическом анализе крови, уровни микроэлементов (фосфора и кальция), щелочной фосфатазы, креатинина, уровень кальция в моче. К тестам второго уровня относятся: уровень ионизированного кальция, 25-ОН-витамина D, тиреотропного и паратиреоидного гормонов, кортизола. Тесты первого уровня являются ключевыми в диагностике остеопороза, в то время как, тесты второго уровня в основном используются для дифференциальной диагностики со вторичными формами.

К маркерам костного метаболизма относятся: остеокальцин, изофермент костной щелочной фосфатазы, коллагеновые пропептиды I типа. Среди маркеров резорбции костной ткани самыми основными являются пиридино-лин и дезоксипиридинолин в моче, коллагеновые телопептидов типа I в крови. Тесты определения данных маркеров являются общими показателями ре-моделирования костей и не используются в рутинных анализах. Эти маркеры могут быть использованы при оценке риска переломов, независимо от МПК, особенно у женщин перименопаузального возраста. Также их широко используют в клинических испытаниях, направленных на мониторинг эффективности действия новых лекарств.

Специальные методы диагностики остеопороза включает традиционную рентгенографию, компьютерную томографию, оценка МПК с использованием рентгеновской денситометрии (DXA), ультразвуковое исследование.

Метод DXA позволяет точно определить МПК в площади (г/см²) кости. Полученный результат оценивается в T-баллах, его следует сравнивать со средними показателями у здорового человека по возрасту и полу (Z балл). МПК оценивается в виде SD в зависимости от пика средней костной массы (T-балл), либо путем сравнения этих баллов у лиц одного и того же пола, и возраста. При этом, считается, что значение показателя при денситометрии ниже - 2,5 SD отмечается возрастание риска переломов. Этом уровень, согласно ВОЗ, представляет пороговый уровень при котором диагностируется остеопороз [16]. Остеопения считается при показателях по шкале T от -1,0 до - 2,5SD. Тяжелый остеопороз диагностируется при показателе равном и ниже -2,5SD при наличии одного или более переломов [16].

DXA анализ является «золотым» стандартом диагностики остеопороза и лучшим предиктором риска остеопоротического перелома. Однако в некоторых работах утверждается, что диагностика остеопороза не может быть установлена только на основе этого метода [16, 17]. По их мнению, DXA следует проводить только у пациентов с повышенным риском остеопоротических переломов на основании клинических факторов риска. Эта категория лиц: женщины любого возраста при наличии предшествующего низкотравматического перелома хрупкой кости, женщины в перименопаузе, пациенты с индексом массы тела <19 кг/м², пациенты принимающие долгое время глюкокортикоидную терапию. Также выделяют группу риска у женщин в постменопаузе с наличием по меньшей мере трех или более из факторов риска: это возраст более 65 лет, семейный анамнез тяжелого остеопороза, недостаточное потребление кальция менее 1200 мг в сутки, курение более 15 сигарет в сутки, прием алкоголя более 60 гр. в сутки.

Таким образом, клиника остеопороза бывает скудной, а основными клиническими проявлениями ее могут служить осложнения этой патологии в виде патологических и малотравматических переломов. Обнаружить данную патологию возможно при проведении рентгеноденситометрии путем выявления сниженной МПК.

Заместительная гормональная терапия (ЗГТ), согласно консенсусу Международной ассоциации по менопаузе, является терапией первой линии в лечении и профилактике постменопаузального остеопороза [18]. Европейские исследования приводят данные, что финансовые издержки по лечению больных с переломами вследствие остеопороза значительно превышают затраты по лекарственной профилактике их [19]. Профилактика постменопаузального остеопороза дает положительный эффект при применении ЗГТ в пременопаузальном или раннем постменопаузальном возрасте [20].

Результаты широкомасштабного американского исследования Women's Health Initiative, показывают, что применение ЗГТ у женщин в пременопаузальном возрасте значительно снижает риск переломов шейки бедра и позвоночника на 30-34% [21]. При этом общая частота переломов значительно снижалась на 20-24% [21]. Однако не менее не всегда бывает достаточно профилактических мер, так как МПК может продолжать снижаться на фоне профилактики. Поэтому при установленном постменопаузальном

osteoporозе требуется длительная профилактика и длительная терапия.

Для поддержания гомеостаза кальция в организме необходима адекватная мобильность опорно-двигательного аппарата, а также хорошее всасывание его в кишечнике вместе с реабсорбцией в почках. В норме рост и перестройка костной ткани продолжается в молодости и достигает пика в возрасте 30 лет. Установлено, что несмотря на то, что пиковая масса костей в основном зависит от генетических факторов, на нее также могут влиять такие факторы, как питания, некоторые хронические заболевания, прием лекарственных препаратов и конечно, же физическая нагрузка [22]. У женщин постменопаузального возраста МПК зависит от уровня пиковой массы костей в молодости. Поэтому одни из необходимых условий поддержание МПК является достаточно употреблять с пищей кальция [23]. Витамин D является одним из важных элементов, участвующим в минеральном метаболизме. Помимо витамина D в регуляции метаболизма кальция участвует паратгормон. Установлено, что уменьшение МПК может быть связано с уменьшением уровня паратгормона и вследствие этого повышенного метаболизма кости, что наглядно видно при гиперпаратиреозе [24]. Снижение же уровня витамина D в крови может привести к остеопорозу у женщин в периоде постменопаузы [25]. Таким образом основную роль в профилактике остеопороза отводится препаратам кальция и витамину D [25]. Так суточная потребность кальция у женщин в периоде постменопаузы составляет 1000-1500 мг, витамина D – от 400 до 800 МЕ.

Однако в обозримой литературе имеются противоречивые данные. Так результаты исследования, полученные исследователями из Палестины, показали отсутствие прямой зависимости МПК от витамина D (за исключением поясничного отдела позвоночника). Также не было различий в средних значениях витамина D у здоровой женщины в постменопаузе и у женщины данного возраста с остеопорозом [26].

Интересные факты приводятся в заключении Американской ассоциации и колледж эндокринологов (AACE/ACE), которые предоставили научно обоснованную информацию для лечения постменопаузального остеопороза. Так препаратами первой линии у лиц с умеренным риском переломов или с отсутствием переломов в анамнезе являются алендронат, ризедронат, деносу-маб и золедроновая кислота. У лиц с высоким риском переломов - деносу-маб, терипаратид и золедроновая кислота. К факторам высокого риска переломов следует относить пожилой возраст, прием глюкокортикоидов, очень низкие T-показатели. Препараты ралоксифен или ибандронат также могут быть использованы в качестве начальной терапии для специфического лечения остеопороза позвоночника [26].

Среди современных лекарственных препаратов лечения остеопороза следует отметить также анаболические и антирезорбтивные препараты. Это бисфосфонаты, половые стероиды, кальцитонин, стронция ранелат, парати-реоидный гормон [23]. Действие этих препаратов направлено на поддержание гомеостаза между синтезом и разрушением костной ткани путем торможения повышенной резорбции кости, либо путем усиленного образования ее. [26].

В последнее десятилетие актуальным препаратом в лечении постменопаузального остеопороза является препарат деносу-маб. При сравнении клинических эффектов деносу-маба и бисфосфоната ибандроната выявлено, что при лечении деносу-мабом отмечалось значительно большее увеличение МПК. Кроме того, у пациентов, получавших деносу-маба было меньше побочных эффектов [27]. Авторы [28] утверждают, что на эффективность и безопасность препарата влияет метаболизм пациента. Также с другой стороны, клинические достижения эффекта в терапии остеопороза связано с наличием определенных генов и сигнальных путей, связанных с потерей костной массы.

Объективным отражением эффективности проводимой терапии являются следующие показатели: рост МПК по данным динамического обследования, нормализация показателей биохимических маркеров костного ремоделирования,

минерального обмена и кальций регулирующих гормонов. По результатам динамического лабораторного обследования стало возможным сделать выводы, что информативность и достоверность об эффективности проводимого лечения возможно через 3-6 месяцев после начала терапии по данным маркеров костного обмена [26], гораздо позже (через 6-9 месяцев) по показателю МПК по данным DXA [29]. Однако отсутствие новых переломов является самым надежным критерием эффективности проводимой терапии. [26].

Делая выводы, нужно отметить, что многими исследователями отмечена важная роль ЗГТ в профилактике и лечении ОП. Однако

не во всех случаях такого вида терапия может быть приемлема и применима. Крайне важную роль в обеспечении МПК имеют наряду с широко известным Са и другие элементы. В связи с этим приоритетными остаются исследования, посвященные изучению прогностических критериев прогрессирования ОП, ранней их диагностики и своевременной профилактики процесса. Характерными для женского населения нашей страны все еще остаются широкая распространенность анемии, часто и многоплодие, распространенность микро-элементозов. Эти и другие факторы, по-видимому, являются пусковыми механизмами патологического остеопороза.

Список литературы:

1. International Osteoporosis Foundation // Facts and statistics, 2017 <https://www.iofbonehealth.org/facts-statistics>.
2. The Asia-pacific regional Audit // www.iofbonehealth.org Epidemiology, costs & burden of osteoporosis in 2013.
3. Нигматова Г.М. Проблема элегантного возраста. // Учебно-методическое пособие, Ташкент. – 2024 – 40 с.
4. Прохорова Е.А., Древалъ А.В., Марченкова Л.А. Взаимосвязь остеопороза со снижением качества жизни и психоэмоциональными нарушениями. // Российский медицинский журнал. - 2012. - № 4. – С. 50-53.
5. Сметник В.П. Ведение женщин в пери- и постменопаузе. // Практические рекомендации. Москва. - 2010. – 154 с.
6. Pronob K., Dalal A. Postmenopausal syndrome. // *Indian J Psychiatry*. - 2015. – Vol. 57. - № 6. - P. 222–232.
7. Schoenaker D.A., Jackson C.A., Rowlands J.V., Mishra G.D. Socioeconomic position, lifestyle factors and age at natural menopause: a systematic review and metaanalyses of studies across six continents. // *International Journal of Epidemiology*. - 2014.- Vol. 43. -№ 5 – P. 1542-1562.
8. Абрамова С.В., Алексеева И.А. Постменопауза: нерешенные проблемы. // «Символ науки». Москва. - 2015. - №4. - С.203-204.
9. Риз М.И. др. Менопауза // Руководство под ред. В.П. Сметник. Москва.: ГЭОТАР- Медиа. - 2011. - 240 с.
10. Zheng H.F., Spector T.D., Richards J.B. Insights into the genetics of osteoporosis from recent genome-wide association studies. // *Expert Rev Mol Med*. - 2011. –Vol. 13.-P. e28.
11. Годзенко А.В., Петрайкин А.В., Ким С.Ю., Морозов С.П. Остеоденситометрия. // Методические рекомендации. Москва. - 2017г.- 25 с.
12. Ranuccio Nuti et all. Guidelines for the management of osteoporosis and fragility fractures.// *Intern Emerg Med*. - 2019. –Vol. 14. -№ 1.- P. 85-102.
13. Giovanni Cizza, Svetlana Primma, and Gyorgy Csako. Depression as a risk factor for osteoporosis. // *Trends Endocrinol Metab*. - 2009. – Vol. 20. -№ 8.-P. 367-373.
14. Yiwei J., Zongquan L., Min S., Bin L. Experimental study 8. of the effect of different extracts of epimedium on PINP and NTx in ovariectomized rats. // *Chinese Journal of Osteoporosis*. - 2014. –Vol. 20. -№ 2.-P. 142.
15. Lai B.M., Tsang S.W., Lam C.L., Kung A.W. Validation of the quality of life questionnaire of the European foundation for osteoporosis (QUALEFFO-31) in Chinese. *Clin Rheumatol*.- 2010. –Vol. 29.-P. 965-972.
16. World Health Organization. WHO Scientific Group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: summary meeting report. May 5–7,2004. Accessed December 27, 2017.
17. Russel G.G. Bisphosphonates: The first 40 years // *J.Bone*. - 2011. –Vol. 49. - № 2.- P. 2-19.
18. Сметник В.П. Положения глобального консенсуса о менопаузальной гормонотерапии: цель и обоснование. // *Акушерство и гинекология*. – 2015. - № 7. – С. 83–87.
19. Kanis J. A., Cooper C., Rizzoli R., Abrahamsen B. et all. and for the European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO). Identification and management of patients at increased risk of osteoporotic fracture: outcomes of an ESCEO expert consensus meeting. // *Osteoporos Int*.- 2017. - № 7.- P. 2023-2034.
20. Vignozzi L., Malavolta N., Villa P., Mangili G., Migliaccio S., Lello S.Consensus statement on the use of HRT in postmenopausal women in the management of osteoporosis by SIE, SIOMMMS and SIGO. // *J Endocrinol Invest*. - 2018 Nov 19, - P. 1-10.
21. Camacho P.M., Petak S.M., Binkley N., et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology: clinical practice guidelines for the diagnosis and treatment of postmenopausal osteoporosis—2016. // *Endocr Pract*. -2016.- Vol. 22.- № 9.- P. 1111-1118.
22. Mithal A., Wahl D.A., Bonjour J.P., Burckhardt P, Dawson-Hughes B, Eisman J.A., El-Hajj Fuleihan G., Josse R.G., Lips P, Morales-Torres J. 2009. Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D // *Osteoporos Int*. - 2009. –Vol. 20. -P. 1807-1182.
23. Ершова О.Б., Белова К.Ю., Назарова А.В. Кальций и витамин Д: все ли мы о них знаем? // *PMЖ, Ревматология*, 2011. – Т. 10. – С. 1-6.
24. Насонова Е.Л., Насоновой В.А., Олюнина Ю.А. // *Ревматические заболевания*. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012: С. 447-514.
25. Дадькина И.С., Дадькина П.С., Алексеева О.Г. Вклад микроэлементов (меди, марганца, цинка, бора) в здоровье кости: вопросы профилактики и лечения остеопении и остеопороза. // *Эффективная фармакотерапия. Эндокринология*. -2013. - Спец. выпуск –Т. 2. № 38. - С. 42-49.
26. Головач И.Ю. Лечение остеопороза в контексте профилактики переломов: внедрение данных доказательной медицины в клиническую практику. В ракурсе — ибандроновая кислота / И.Ю. Головач // *Травма*. – 2013. – Т. 14, № 1. – С. 57–64.
27. Michael E. Lewiecki., Deane Leader., Richard Weiss, and Setareh A. Williams. Challenges in osteoporosis awareness and management: results from a survey of US postmenopausal women. // *J Drug Assess*.- 2019. –Vol. 8. -№ 1.-P. 25-31.
28. Ozra Tabatabaei-Malazy, Pooneh Salari, Patricia Khashayar, and Bagher Larijani. New horizons in treatment of osteoporosis // *Daru*.- 2017. –Vol. 25. -P. 2.
29. Лесняк О.М. Аудит состояния проблемы остеопороза в Российской Федерации / О.М. Лесняк // *Профилактическая медицина*. – 2011. – №2. – С. 7–10.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000